

El autoconcepto y su influencia en el desarrollo de los niños y las niñas del HCB promesitas
localidad mártires

Leidy Johanna Abril Acero, id 370744

Leidy Marcela Cuervo Bernal, id 455001

Lina Maria Romero Marin, id 638848

Documento resultado de trabajo de grado para optar por el título de PSICÓLOGO

Grado académico: Psicología

Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Corporación Universitaria Minuto De Dios

NRC 3904: Opción de grado

Director: Julio Manuel Méndez Pineda

Abril 15, 2021

El autoconcepto y su influencia en el desarrollo de los niños y las niñas del HCB promesitas
localidad mártires

Sub-línea de investigación: Psicología y Desarrollo Humano

Psicología y desarrollo humano

Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Virtual y a Distancia

Psicología, Facultad de Ciencias Sociales

Uniminuto - Sede Bogotá uvd

Abril 15, 2021

Tabla de contenido

Resumen.....	5
Palabras Clave:.....	5
Introducción	6
Planteamiento del problema.....	7
Pregunta problema	10
Justificación	10
Objetivos	12
Objetivo general.....	12
Objetivos específicos.....	12
Marco teórico	13
Autoconcepto	13
Desarrollo del autoconcepto en la primera infancia	18
Autoimagen	22
Autoestima.....	26
Metodología	28
Método de investigación: Cualitativa.....	28
Tipo de investigación	30
Alcance	31
Variables.....	31
Población.....	32
Tipo De Muestra: caso tipos	32
Criterios de inclusión y exclusión	32

Técnicas e instrumentos de recolección	33
Procedimiento.....	33
Instrumentos.....	33
Resultados	34
Conclusiones.....	40
Recomendaciones	41
Referencias.....	42
Anexos	45

Resumen

El presente trabajo investigación cualitativa se busca conocer la influencia del autoconcepto en el desarrollo de los niños en edades entre los 2 y los 5 años de edad tomando como población 4 niños y niñas del Hogar Comunitario de Bienestar. Se toma en cuenta conceptos teóricos de la autoestima, autoimagen, y autoconcepto. Dicho estudio es fenomenológico, el cual atabes de la observación e interpretación que se realice, de la información suministrada por los padres y docentes, se pueda obtener. Este estudio es posible gracias a la participación de los 4 niños que se eligieron a convenir, y se hizo uso de diarios de campo. En la investigación también se implementan actividades psicoeducativas para verificar si es significativo el acompañamiento y si este influye en su proceso de desarrollo, se realiza una descripción de los niños y niñas participantes. La investigación realizada debela que el acompañamiento, a través de las 8 semanas de observación y planteamiento de actividades, influye de manera positiva en cuanto al desarrollo del autoconcepto de los niños del Hogar Comunitario de Bienestar Promesitas

Palabras Clave:

Autoconcepto, desarrollo, primera infancia, autoimagen

Introducción

El presente trabajo de grado tiene como objetivo explicar la importancia que tiene el autoconcepto en los niños y las niñas de 0 a 5 años, por medio de observaciones, para esto se tiene una muestra de un Hogar comunitario De Bienestar Familia, el cual se encuentra ubicado en la localidad de los mártires de la ciudad de Bogotá.

En la primera parte encontrará el planteamiento del problema, donde se puede evidenciar la problemática puntual del HCB Promesitas en cuanto a la poca importancia que se tiene en frente al autoconcepto de los niños y las niñas y como esto puede llegar a influir para un pleno desarrollo de los pequeños, siendo ellos los más beneficiados.

En la segunda parte está la justificación del proyecto, donde se puede observar que este puede ser de gran ayuda para madres comunitarias, instituciones educativas, padres de familia, cuidadores, los niños y las niñas para un desarrollo integral.

En el siguiente encabezado podrá encontrar los objetivos a desarrollar en el HCB Promesitas, dando solución al objetivo general que es la observación de la importancia del autocuidado en niños y niñas de primera infancia. Además, los diferentes referentes teóricos que dan información objetiva y precisa para el desarrollo de éste.

Para finalizar se verán los resultados de observación y las conclusiones más importantes que arrojó el proyecto después del estudio riguroso y continuo realizado durante el último cuatrimestre en el HCB Promesitas por las Psicólogas en formación.

Planteamiento del problema

El autoconcepto de los niños y las niñas, como aquella noción integral que se tiene de sí mismo, posee un impacto general en la vida futura del individuo, afectando positiva o negativamente diversos factores, a saber, por ejemplo, sus condiciones de aprendizaje, sus formas para afrontar problemas, su grado de responsabilidad frente a sus decisiones y acciones, su creatividad, su grado de autonomía, las relaciones con su entorno social inmediato, su personalidad, su proyección a futuro, (Pizarro Calle, 2019).

A pesar de ello, y teniendo en cuenta que el autoconcepto es un elemento siempre presente en la persona, esté sufre y se encuentra en constante construcción y reactualización dependiendo de las experiencias del individuo, por ello, es importante definir que, el impacto que tiene en la vida no es estático y puede ser cambiado y moldeado a condición del individuo y de su entorno.

Para el caso, el autoconcepto de los niños de la Hogar Comunitario Promesitas donde se encuentran 14 niños y niñas entre los 2 y 5 años de la localidad de los mártires en la ciudad de Bogotá, se puede inferir mediante la observación que hay un trabajo no intencional (mediante relaciones sociales comunes y naturales del infante con pares y adultos y otro intencional (mediante, por ejemplo, las actividades con docentes), este último, se presume, descuidado en el quehacer diario y formativo del Hogar.

Se llega a presumir que el descuido o poca importancia que se tiene en torno al tema del autoconcepto de los niños en el HCB Promesitas, repercute, en principio, en formular correcta y debidamente una teorización, identificación e impacto que tiene este en la vida cotidiana del menor, a su vez, esta ausencia de identificación e importancia del fenómeno, puede interrumpir, e incluso bloquear esfuerzos para fortalecer el desarrollo integral y adecuado del infante y, por extensión, en el cómo el niño o niña afronta y se posiciona frente al mundo y los factores que lo

habitan, generando a futuro posibles condiciones desfavorables y problemáticas en su diario vivir.

Ahora bien, desde un estudio experimental se puede llegar a observar de qué manera aporta el autoconcepto en el infante, teniendo en cuenta la formación y el desarrollo de éste. además, por elementos que serán identificados a través de la experiencia de la madre comunitaria a cargo del HCB, de esta observación se logran identificar las siguientes características:

- Baja o carente formación técnica y metodológica por parte del ICBF a las Madres Comunitarias (actor clave en los Hogares Comunitarios, ya que son ellas las que realizan las actividades con los niños y niñas), en torno al tema del autoconcepto en niños.

- El equipo psicosocial del Hogar no tiene dentro de sus funciones una orientación pedagógica de estos temas, su actuar se limita a la intervención y atención de vulneración de derechos en menores, tales como maltratos, abandonos, etc.

- Actualmente se presume que los padres y familia frente a sus responsabilidades de cuidado y crianza de los niños y niñas del Hogar Comunitario.

Por lo anterior, se pueden identificar los factores que no permiten el desarrollo adecuado del autoconcepto en el Hogar Comunitario Promesitas donde se llega a pensar que hace falta de conocimientos generando problemas o potenciales en los menores. Según Papalia, D. E., Wendkos Olds, S., & Duskin Feldman, R. (2009) los niños de esta edad se encuentran en su etapa de desarrollo temprana donde los infantes están en un constante crecimiento, con un razonamiento egocentrista, además que el autoconcepto y las emociones son más complejas para ellos y la autoestima es global. Si no hay un acompañamiento constante y adecuado puede que este autoconcepto tenga una influencia negativa en los pequeños.

La falta de formación en algunas de estas madres comunitarias fundamenta y justifica una intervención e investigación para el caso.

Pregunta problema

¿Cómo influye el autoconcepto de los niños y las niñas en su proceso de desarrollo y formación integral en el Hogar Comunitario Promesitas de la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá?

Justificación

El autoconcepto es un elemento vital en el desarrollo de la personalidad de un individuo, siguiendo a Esnaola, Goñi y Madariaga (2008), un autoconcepto positivo, traducido en satisfacción personal y en sentirse bien consigo mismo, repercute y sirve de base para un buen funcionamiento personal, social y profesional del individuo; en ese sentido, y siguiendo a los autores, el logro de un equilibrio socioafectivo en los niños, a partir de una imagen ajustada y positiva de sí mismo debe encontrarse como una de las finalidades, tanto de la Educación Primaria como de la Educación Secundaria (Esnaola, Goñi, & José María, 2008). De esta manera se confirma que el autoconcepto aporta en el desarrollo de los niños generando en ellos excelentes resultados, tanto en su desempeño educativo como personal y emocional, crecen siendo más seguros de sus habilidades y capacidades lo que les permitirá aportar de manera positiva en su entorno familiar y social.

Reforzando la anterior afirmación, Pichardo y Amezcua (2001) nos indica que un autoconcepto elevado se asocia con un ajuste psicológico positivo, en caso contrario, la inadaptabilidad personal (manifestada principalmente por estrés y ansiedad) está relacionada con un autoconcepto bajo, incluso, investigaciones citadas por los autores, al abuso de sustancias tóxicas están relacionadas con estados de autoestima fracturadas y frágiles (PICHARDO MARTÍNEZ & AMEZCUA MEMBRILLA, 2001). En este sentido, el autoconcepto tiene una implicancia en el

desarrollo personal de los individuos, puede generar un cambio y adaptabilidad social positiva, permitiendo una mejor socialización con su entorno, por ende, mejorará y se consolidará un estado más integral y armonioso.

Teniendo en cuenta los beneficios, además de estudios y análisis del autoconcepto se puede llegar a conocer las potenciales consecuencias para el infante en su desarrollo; así mismo, la ignorancia del tema generaría hacer lecturas erróneas o arriesgadas frente a actitudes y comportamientos problemáticamente adaptativos de los menores por parte de sus cuidadores.

Para el caso del Hogar Comunitario Promesitas, los beneficios de esta investigación se extenderían a obtener nuevas formas de comprensión de los menores con su entorno por parte de sus profesores, pudiendo desarrollar a futuro intervenciones psicoeducativas novedosas en provecho del crecimiento e integridad personal de los infantes, así como de su desarrollo.

Por último, la presente investigación aportará al debate en torno a la opinión de autoconcepto como eje clave para el desarrollo personal, así mismo, el estudio mostraría formas específicas de analizar este objeto de estudio en niños y niñas.

De acuerdo con lo anterior se podrá ayudar en nuevas investigaciones con el fin de determinar las características que puede poseer un niño durante su desarrollo siendo estas positivas o no y así mismo hallar la manera de trabajar en conjunto; ya sea para el fortalecimiento o el desarrollo de autoconcepto con los niños de acuerdo con los resultados obtenidos a través de las observaciones y diarios de campo.

Objetivos

Objetivo general

Explicar la importancia del autoconcepto y cómo este influye en el desarrollo integral de los niños y las niñas del HCB Promesitas de la localidad de los mártires, por medio de la observación, diario de campo y actividades psicoeducativas.

Objetivos específicos

Identificar las características del autoconcepto que tienen los niños y las niñas entre los 2 y 5 años del HCB Promesitas, por medio de la recolección y análisis de diarios de campos.

Observar las características de los niños y niñas del HCB Promesitas en la localidad de los mártires.

Analizar la influencia que tiene el autoconcepto en el proceso de formación de los niños y las niñas del HCB Promesitas de la localidad de los mártires.

Marco teórico

Autoconcepto

Para empezar, está William James (1908) quien es uno de los padres de la psicología científica y estudió el autoconcepto, habla de la importancia de sí mismo; él señala que se pueden distinguir dos dimensiones dentro del yo total (o self). El sí mismo como conocedor -proceso, agente de conducta- o Yo (I) y el sí mismo como conocido -objeto o estructura- o Mí (Me). Según James, el Mí, el sí mismo del que tenemos conocimiento, es el objeto de estudio propio de la psicología puesto que es un ámbito susceptible de investigación empírica.

Teniendo en cuenta la observación del grupo de niños y niñas escogidos en el HCB Promesitas, se puede llegar a evidenciar que en esta etapa los pequeños hacen una identificación de ellos de una manera subjetiva, no hay cambio comportamental, ni una estructura clara de su autoconcepto, aunque sí se puede observar que en la edad entre los 3 y 5 años son egocentristas y están empezando a interactuar con el otro, formando un autoconcepto desde lo “que es mío” y eso hace parte de “sí mismo”.

También se encuentra a Maslow (1987) quien refiere que la importancia del autoconcepto radica en la contribución de la formación de la personalidad. El autoconcepto que una persona posee es de gran importancia para el manejo de las habilidades sociales, el cual está determinado por el reforzamiento social.

Los niños y las niñas van formando su personalidad, son los adultos quienes deben apoyar ese proceso para poder obtener un resultado positivo y adecuado. Se observa en el Hogar Promesitas que, las familias están en esa fase de adaptación de los pequeños y con muchas expectativas

referente a una buena educación integral, para esto es necesario un acompañamiento adecuado para estas familias, aunque la madre comunitaria tiene todas las ganas y el amor, hace falta un espacio por un profesional que oriente a toda la unidad de servicio.

Por otro lado, y no menos importante se encuentra Papalia (2004) quien indica que el yo mismo surge de las experiencias obtenidas tanto a nivel escolar como a nivel individual para lo cual los cuidadores juegan un papel importante, siendo la forma de cuidar y de crianza factores determinantes en este tema.

En el HCB promesitas hay una orientación a familias que hace la madre comunitaria, esta es mensual y ella expresa que ayuda positivamente a los padres de familia y cuidadores con las pautas de crianza que deben tener, estas pautas mencionadas son importancia para un desarrollo íntegro de los pequeños, así que la experiencia de las buenas prácticas de cuidado y crianza que pueden llegar a tener estos pequeños llegan a tener un desenlace significativo, que genere en ellos un autoconcepto acorde y positivo para su vida.

Además, está la teoría del autoconcepto del Interaccionismo y con ella se encuentra a Cooley (1902) quien expresa que “una idea del sí mismo parece tener tres componentes principales: la imaginación de los que parecemos a otras personas, la imaginación de su juicio de esta apariencia y alguna clase de sentimiento acerca del sí mismo”

No se puede dejar atrás que la percepción que tienen los niños y las niñas es de gran importancia, con la observación hecha en el Hogar Comunitario se evidencia que ellos leen las expresiones corporales de los adultos, esto crea emociones y sensaciones que pueden ser positivas o negativas frente a ellos mismos, acá empiezan a tener ese encuentro con su autoconcepto, es

donde se evidencia que se debe tener un aprendizaje significativo que fortalezca en el menor esa autoestima y un desarrollo pleno para su edad.

También está Fernández y Goñi (2006) el autoconcepto en los preescolares está basado en características concretas, como nombres, apariencia física, posesiones, y conductas típicas. A lo largo del tiempo, los niños/as organizan estos estados internos y conductas en disposiciones de las que son conscientes y pueden comentar con otros.

En el Hogar Comunitario de Bienestar, se pudo evidenciar que los autores mencionados anteriormente concuerdan con las características que tienen los menores de esta unidad de servicio, los más pequeños, aunque todavía no relacionan el “sí mismo” se identifican con su nombre y las conductas que son solo de ellos, ya los más grandecitos hablan de la apariencia del otro, se comparan, responde a su nombre y sabe que llevo al Jardín, que es de su pertenencia y esta se debe devolver a su casa.

Ahora bien, “El autoconcepto se construye y define a lo largo del desarrollo por influencia de las personas significativas del medio familiar, escolar y social, y como consecuencia de las propias experiencias de éxito y fracaso” (Machargo, 1991, pp.33).

En el medio escolar es fácil empezar a tener fracasos o momentos de éxito, con diferentes reconocimientos que hacen las diferentes instituciones, desde la primera infancia con los elogios al realizar una actividad de la manera adecuada, cuando hay retención de esfínteres, aquí se involucra al docente y la familia y se pueden seguir enumerando la cantidad de veces que se felicita a un niño, esto hace que él sienta ese éxito y empiece a construir su autoconcepto de una manera positiva o negativa según lo experimentado en su corta vida.

Por otro lado, Harter (1998) a través de sus estudios empíricos, ha comprobado que las percepciones del niño en aquellos dominios específicos (cognitivo, social, físico y conductual), o que están más influidas por experiencias concretas pueden tener diversas variaciones y pueden observarse cambios considerables en la autoconcepción, aún en periodos cortos de días o semanas.

El autoconcepto de los niños y las niñas varía según la experiencia de los factores externos que estos tengan, además del desarrollo integral que pueden tener, donde se involucra la parte académica, social y familiar. ya que tienen un proceso significativo y positivo para “sí mismo”; se pudo observar en el trabajo de campo que los niños y las niñas se toman muy en serio lo que dice el compañero, su docente o cuidador primario, así que es de vital importancia en esta etapa de los pequeños, ser asertivos en todo ámbito.

Según Piaget y Vigotssky citados por León y Pérez, 1991 afirman que la aceptación del “yo” como realmente soy, es tener el autoconcepto que permitirá mirar y recapacitar sobre la forma de proceder, de pensar y de comunicarse a través de la interacción social, pero también es importante lograr actuar a través de los conceptos no espontáneos, puesto que las dos posturas permiten reflexionar al ser humano para interactuar y comunicarse, y esta es una acción de maduración del pensamiento.

En el proceso de observación en la unidad de servicio, se puede evidenciar la importancia de una comunicación y que esta sea asertiva, así los niños y las niñas logran tener un desarrollo de interacción con el par de una manera positiva y así logran esos conceptos de sí mismo acorde a su edad y su proceso de aprendizaje y desarrollo para obtener resultados integrales.

Se encuentra a Gurney (1988, citado por Hidalgo en 2010) el autoconcepto se construye a partir de la experiencia y las percepciones generadas por ella, las cuales se hacen progresivamente más complejas en una secuencia de tres etapas: etapa del sí mismo primitivo, del sí mismo exterior y del sí mismo interior.

En la primera etapa que describe el autor, se evidencia con los niños más pequeños en observación, los cuales hacen un reconocimiento objetivo de las partes de su cuerpo, algunos ya con un lenguaje más claro dicen el nombre de estas y hacen relación con su par.

Ahora bien, en el desarrollo del niño, los dos contextos que más influyen en el autoconcepto de este son el familiar y el escolar. Por tanto, la información ofrecida por padres, profesores e iguales va a representar una importante fuente a partir de la cual crece el autoconcepto (Fantuzzo, Davis y Ginsburg, 1995; Scott, Murray, Mertens y Dustin, 1996).

El continuar con los espacios psicosociales en el HCB Promesitas son de vital importancia, aunque tener un profesional especializado en el tema sería aún más satisfactorio para el proceso de formación integral y mucho más provechoso para las familias, la madre comunitaria, los niños y las niñas, teniendo en cuenta la observación realizada en el jardín.

El Autoconcepto es un atributo psicológico relacionado con el proceso evolutivo del individuo, no es innato, este se construye a través de la interacción con las esferas sociales, la familia en primer término y luego la escuela. Es precisamente este segundo ámbito, el escolar, donde el denominado concepto que la persona tiene de sí mismo, en relación a lo físico, social y espiritual (Fuentes, García, & Gracia, 2011) se relaciona con otros componentes o connotaciones psicológicas como la autoestima, las habilidades sociales, la autoimagen.

La importancia del autoconcepto en la primera infancia es demasiada ya que es donde se construye ese lazo social y esa interacción con el otro, esto desde que ingresan al jardín o guardería, así que es espacio donde se va desarrollando los pequeños es indispensable para que este proceso sea óptimo para sus vidas.

Ahora bien, Se encontró que los niños y niñas de entornos socioeconómicos más favorecidos presentaron niveles más elevados de autoconcepto y percepción de los estilos parentales de crianza con mayor presencia de apoyo parental, en la investigación realizada por Gonzalo D , Ángel M., Lucas G., María Julia García y Susana C. (2020).

El autoconcepto de los niños y las niñas es indispensable para su pleno desarrollo y por eso es tan importante el oportuno acompañamiento de los padres y cuidadores, no dejara a un lado a los niños y las niñas que no pueden tener constantemente a sus padres al lado y les toca estar en jardines o a cargo de terceros, por este motivo es ideal identificar por medio de la observación quienes no tienen un acompañamiento adecuado y lo puedan hacer para tener una mejor calidad de vida.

Desarrollo del autoconcepto en la primera infancia

El autoconcepto es un constructo de la personalidad, de vital importancia para el buen desarrollo de los niños y las niñas, en esta etapa los pequeños están en proceso de adaptación con el par, además de esa adaptación y aceptación con sí mismo. A medida que los niños desarrollan una apreciación de su mundo mental interno, piensan más sobre ellos mismos. El autoconcepto de los preescolares está basado en características concretas, como nombres, apariencia física, posesiones, y conductas típicas. Arantza Fernández, Eider Goñi, 2006.

Esta información es importante para poder llevar a cabo de manera más consciente acerca de las características a las que debemos ponerle atención, tratándose de preescolares se debe tener claridad en los temas anteriormente tratados, así como a la etapa del desarrollo cognitivo en la que se encuentran, que es la segunda y se denomina pre-operacional según Jean Piaget, y es la edad preescolar. El hecho de iniciar la escolarización supone un momento de gran importancia ya que la socialización con pares y maestras le brinda más información para construir el autoconcepto. En la anterior etapa la información que tiene un infante solo proviene de sus familiares y se describe el autoconcepto de manera global, de tal manera que la socialización le permite tomar conciencia de su propio cuerpo y desarrolla la imagen corporal, el desarrollo del lenguaje el juego simbólico y la imitación agrega el componente social en el que el niño se verá inmerso a lo largo de su desarrollo.

Para MC Ajcot, González, (2018) se estableció que es fundamental la estimulación del autoconcepto de manera adecuada desde la niñez debido a que en la infancia se socializa y adaptación a los nuevos cambios con facilidad y proveer un ambiente familiar adecuado permite que en la adultez se pueda desarrollar una personalidad sana y productiva en sus diferentes áreas. De tal manera que el autoconcepto es el proceso por el cual el infante integra sus cualidades características, fortalezas y debilidades. Este proceso tiene diversas fases: la autopercepción o autoimagen, la autoconciencia, autovalía, aspectos y juicios, estos son la base del concepto que tenemos de nosotros mismos.

Hoy en día la sociedad ha cambiado de manera muy rápida, las formas de estudiar, trabajar y socializar, las telecomunicaciones y la información cada vez exponen más a las personas y al parecer las vuelven más vulnerables ante los ojos de quienes lanzan opiniones que están a la vista

de millones de personas alrededor del mundo, como se espera que se comporte o que se vea una persona está muy ligada a los estereotipos y cuando no se cumple con la expectativa se comienza a realizar un acto juicio sobre el cómo me percibo y cómo desearía ser, quebrando el concepto que se tiene de sí mismo.

A esto también hay que sumarle las comparaciones que se hacen del trabajo propio frente al de otras personas y esto debilita el autoconcepto. Por esto es importante que en la primera infancia se construyen bases sólidas en las cuales, el adolescente y posteriormente un adulto, tenga las habilidades para afrontar los cambios y las dificultades a las que se pueda enfrentar en todas las áreas, personal, laboral, educativa, social, económica y que le permita hacer juicios de sí mismo que lo lleven a la auto superación y mejora continua. Reconocer quienes somos y de lo que somos capaces, así como las limitaciones que tenemos nos forma en la medida que podemos encontrar estrategias para competir contra nuestras propias acciones.

El autor también habla de la importancia de la capacitación en los docentes de los niños de primera infancia para realizar actividades que refuercen su autoconcepto, así como la importancia de que desde la infancia se tenga un autoconcepto positivo que refuerce la valía de los infantes y que lo prepare para manejar circunstancias adversas o de cambio sin poner en desequilibrio su estabilidad integrar durante su desarrollo y la edad adulta. Es de entenderse que todo lo que se trabaja de manera positiva o negativa durante la infancia es lo que, para la adultez, de tal manera que es de gran importancia tener en cuenta y trabajar sobre el autoconcepto en los niños de primera infancia desde el hogar y las instituciones educativas.

En el artículo de investigación realizado por Ternera, L. A. C. (2014) *El desarrollo del autoconcepto en niños y niñas y su relación con la interacción social en la infancia* en el cual se buscó describir el autoconcepto en relación con la interacción social que se da

entre los niños con las demás personas determina que un niño que adquiere habilidades sociales esperadas para su edad presenta un desarrollo emocional bajo, así como un bajo autoconcepto y esto tiene relación directa con las interacciones con sus pares y adultos.

Según lo anterior es de gran importancia fortalecer y estimular el desarrollo personal sociales y el autoconcepto durante y la infancia teniendo en cuenta en ambiente familiar como el escolar y promover actividades que ayuden a los niños a reconocerse y ser reconocidos como miembros y establecer los roles que desempeñan dentro de estos ámbitos.

Ahora bien, según el artículo investigativo elaborado por Campos L (2014) sobre El desarrollo del autoconcepto en niños y niñas y su relación con la interacción social en la infancia que da como resultado que un niño que no cuenta con las adquisiciones sociales esperadas para su edad, presenta un desarrollo emocional bajo. De igual modo, un bajo autoconcepto, se correlacionó con dificultades de interacción con adultos o pares, concluyendo así la importancia de estimular y fortalecer el desarrollo personal y social en la infancia, tanto en la familia como en la escuela.

La primera infancia es una de las etapas más importantes de los seres humanos, en esta hay un desarrollo físico, cognitivo, emocional, etc. y por tal razón es necesario una buena estimulación e interacción con los demás y consigo mismo, la observación hecha en el HCB Promesitas refleja la diferencia cuando hay un desarrollo personal positivo y uno no tanto, las actitudes de los pequeños y su socialización se ven reflejadas.

El autoconcepto de los infantes es basado en características concretas, como nombres, apariencia física, posesiones, y conductas típicas. A lo largo del tiempo, los niños/as

organizan estos estados internos y conductas en disposiciones de las que son conscientes y pueden comentar con otros, (Rosenberg, 1979, citado por Zabala F., Palacios G 2008).

En La observación realizada en el Hogar Comunitario De Bienestar Familiar se puede confirmar que las características señaladas por el autor son afirmativas, ya que en los más pequeños se evidencia ciertas particularidades, hablan de ellos referente a sus partes del cuerpo, reconocen llamado por su nombre, saben que es de ellos y que no y ya con los más grandes se evidencia que tienen unas conductas mucho más organizadas y concretas, hablan de las cosas que pueden hacer a la perfección, comparan sus actividades con el par y su lenguaje oral y corporal son mucho más precisas.

Autoimagen

Acerca de la autoimagen Calada (2013) afirma que cuando comenzamos a construir un autoconcepto coherente también comenzamos a fortalecer la autoestima y está, a su vez, es la manera como nos sentimos sea positiva o negativamente basándose en hechos experienciales afectivos y cognitivos.

La autoimagen sería la suma de los juicios que tiene una persona de sí misma que son de carácter afectivo y cognitivo frente a su imagen personal y de lo que se espera de sí mismo para la cual el éxito y lo que se pretende forjar la autoestima la autoimagen comprende todo lo que vemos de sí mismos y que no siempre puede reflejar la realidad como se puede presentar en personas que tengan alguna patología psicológica. Esta también puede ser afectada o influenciada por los padres, los amigos y los modelos sociales impuestos por los medios de comunicación. También podemos decir que la autoimagen está ligada a la idea que se tiene de lo que se quiere ser, es decir, que, si la persona tiene como idea algún tipo de meta o idea de comportamiento y no la

cumple, su auto imagen o autoestima se verá afectada ya que no se está cumpliendo con el ideal que se estableció. Esto pasa con los niños también, aunque las metas y los ideales de comportamiento están establecidos por los cuidadores o padres, por esta razón, los objetivos, metas y conocer cómo se comporta un niño en su primera infancia es de gran importancia para realizar actividades que fortalezcan su autoimagen y así mismo su autoestima. Conocer esta información es de gran utilidad para la investigación ya que se establecen bases para la observación y análisis del tema a trabajar.

En la primera infancia una buena autoestima:

- Sentirse bien con su cuerpo (que tenga confianza en sí mismo)
- Estar orgulloso de ser un niño y estar orgullosa de ser niña.
- Sentirse digno de ser amado.
- Sentir que está a gusto estando con sus pares y otros.
- sentirse capaz.
- sentir que es tenido en cuenta y que sus necesidades serán cubiertas.

Por otro lado, Para Hill (2013) quien añade que la autoimagen se define por rasgos que son físicos, rol social, de personalidad, esto ayuda a que las demás personas nos reconozcan, así como a saber qué es lo que se espera de nosotros en diferentes situaciones.

Así que la influencia que tiene la imagen en el ser humano es indispensable y debe ser creada de manera positiva a partir de los más pequeños, para que así la socialización e interacción con otros sea acertada.

A su vez está Harter (1999) indicando que el género juega un papel importante en este tema durante la adolescencia, se dice que es más complejo el desarrollo de la autoimagen, las

relaciones interpersonales son de suma importancia para ellas, del mismo modo la imagen que tengan de ellas otras personas.

Las mujeres juegan un papel fundamental ya que en el periodo que pasan de ser niñas a mujeres tienen diferentes cambios físicos y emocionales e influye en autoimagen sorprendentemente, así que al fortalecer este indicador tan importante desde la primera infancia será positivo para la sociedad del mañana y aún más para el género femenino.

También es importante resaltar que el autoconcepto no es innato, sino que se porfa y se consolida durante el desarrollo de la persona. si se tiene en cuenta que el autoconcepto es importante en la adultez se debe tener en cuenta que en la infancia cuando se está formando es de mayor importancia. Todo esto es considerado de gran importancia porque es determinante en la manera o actitud que se tiene hacia sí mismo y hacia los demás, así como para su bienestar físico, psicológico y adaptativo. (Roa, 2013).

Entre tanto es importante tener claridad entre los términos, autoestima y autoconcepto ya que si bien es cierto que están relacionados también lo es que tienen características que los diferencian. Por un lado, la autoestima es la actitud de pensar, sentir y comportarnos que tenemos con nosotros mismos y esto implica aceptarnos con características físicas y psicológicas, en este se destaca el componente afectivo y valorativo que se hace de mismos. El autoconcepto se refiere al componente cognitivo, la percepción y la auto imagen que se tiene de sí mismo y esto influye el modo en que se interpretan los acontecimientos, las personas que están alrededor y en cómo se enfrenta a estos.

También se debe tener en cuenta que la influencia y las bases de valores y principios que aporta al menor la capacidad para desarrollarse como individuo y se establecen en él la familia y son de

gran importancia en la infancia para desarrollar su independencia y autonomía. El hecho de sentirse integrado en un grupo es de gran importancia durante el desarrollo en el área social es primordial destacar en algún aspecto ya que creará una percepción de sí mismo y se valorará en función de que y como de integrado este con su grupo de pares. se debe tener en cuenta la integración del infante al aula y los juicios que realiza de su trabajo en comparación con el trabajo de los demás, aquí juega un papel muy importante los valores y principios de los cuales fue dotado en el hogar.

Para Félix, Puga y Salinas, (2008) Las anteriores áreas que se han mencionado se deben ayudar a desarrollar y gestionar de la mejor manera, pues, esto aporta a un manejo de la frustración adecuado y un mayor manejo de las emociones.

Según lo anterior, la autoimagen es de gran importancia para las personas, especialmente en los niños y niñas en primera infancia ya que permite que se reconozca físicamente y ser reconocido, así como sentirse parte de un grupo, bien sea dentro de la familia, en la escuela, en un grupo de juego etc. y da pautas de lo que se espera que realice o se comporte. Así como también identificar y emitir juicios de valor de sí mismos.

Autoestima

La autoestima de una persona es una estructura central para acercarnos a su propia concepción del mundo (Carver y Scheier, 1981; Rogers, 1986)

Si bien es cierto que la autoestima se debe al trato que se le dé al menor desde su nacimiento

Si bien es cierto, este conjunto de aspectos son de suma trascendencia para el desarrollo y crecimiento psicológico sano de los niños es pertinente saber que el autoestima es la manera en que los niños se definen a sí mismos, es la forma en que ven e interpretan las cosas, es el medio para valorar y respetar a los demás y obviamente así mismos, si esta no es forjada positivamente desde la niñez como debería ser lo más probable es que se empiece afectar en el niño el desarrollo de valores cerrando vínculos sociales y hasta afectando el buen crecimiento cognitivo.

La autoestima sana es esencial para el funcionamiento, motivación, comportamiento y adaptación del individuo a su medio ambiente. Además, se ha encontrado que a medida que se tiene una mejor autoestima, se tiene mejor salud mental (Segal y Yahares, 1992)

Si bien es cierto, este es un conjunto de aspectos de suma trascendencia para el desarrollo y crecimiento psicológico sano de los niños es pertinente saber que el autoestima es la manera en que los niños se definen a sí mismos, es la forma en que ven e interpretan las cosas y personas , es el medio para valorar y respetar a los demás y obviamente así mismos, si esta no es forjada positivamente desde la niñez como debería ser lo más probable es que se empiece afectar en el niño el desarrollo de valores cerrando vínculos sociales y hasta afectando el buen crecimiento cognitivo.

La autoestima según Coopersmith (1967) es la evaluación que el individuo hace y mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el grado en que el individuo se cree capaz, importante, exitoso y valioso.

De esta manera es posible decir y afirmar que la crianza y la relación con los padres juegan un papel importante en el constructo de atributos, desarrollo de habilidades, perspectiva de sí mismo lo que crea el grado de relevancia que se pueda dar a los comentarios o la definición que tienen los demás del menor. Cuando la autoestima es positiva muchos de los aspectos antes mencionados siempre van a aportar al sano crecimiento de los niños.

Metodología

Método de investigación: Cualitativa

La investigación será de tipo cualitativo de carácter interpretativo; mediante la observación participante, el diario de campo y entrevistas realizadas a la Madre Comunitaria del Hogar, se pretende recolectar información entorno a indicativos comportamentales y actitudinales de los menores asociados al autoconcepto que ellos tienen, a partir de dicha información, se hará una lectura interpretativa a partir de categoría de análisis previamente establecidas en el estudio.

Además, estas actividades sirven para determinar las preguntas de investigación de mayor relevancia y posteriormente para perfeccionarlas y darles respuesta. También se expone que las acciones de indagación se realizan en dos sentidos entre los hechos y la interpretación.

El enfoque cualitativo según Baptista y Fernandez (2014) se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis proceda de recolección y el análisis de datos (p7).

Así bien, mediante la observación participante, el diario de campo y entrevistas realizadas a la Madre Comunitaria del Hogar, se pretende recolectar información entorno a indicativos comportamentales y actitudinales de los menores asociados al autoconcepto que ellos tienen, a partir de dicha información, se hará una lectura interpretativa a partir de categoría de análisis previamente establecidas en el estudio.

Ahora bien, los objetivos de la investigación cualitativa pueden dividirse en cinco grupos generales; adoptar una actitud abierta al aprendizaje, detectar los procedimientos que exige cada momento, presentar una visión detallada, centrarse en el individuo y comprender las circunstancias del entorno. La comprensión y aceptación de estos

objetivos de la investigación cualitativa permitirán al investigador utilizar de forma efectiva los métodos cualitativos para explorar los fenómenos sociales naturales sin perder de vista el contexto en el cual ocurren. Gutiérrez (2014).

De acuerdo con el propósito de esta investigación que se desarrolla es cómo influye el autoconcepto en los niños de primera infancia en su desarrollo, por tal motivo se utiliza el método cualitativo, además con ciertas actividades que sirven para determinar las preguntas de investigación de mayor relevancia y posteriormente para perfeccionarlas y darles respuesta. También se expone que las acciones de indagación se realizan en dos sentidos entre los hechos y la interpretación.

Características del enfoque o aproximación cualitativa

Se basa en recolección de datos no estandarizados ni predeterminados, basándose en la obtención de perspectiva y puntos de vista de los participantes de carácter subjetivo.

- **Uso** de técnicas de recolección de datos no estandarizada
- Contempla un proceso de investigación más flexible que se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.
- Evalúa el desarrollo natural de los sucesos
- Se fundamenta en una perspectiva interpretativa que se centra en el entendimiento de las acciones

Se puede observar que mediante la investigación cualitativa se puede llegar a diversas interpretaciones con los participantes, se conoce las diversas experiencias de los niños y las niñas a través de su realidad.

Tipo de investigación

El tipo de la investigación que se realizara es fenomenológico-Hermeneutico que se fundamenta en las experiencias de la vida y va de acuerdo con la investigación debido a que el tema de investigación tiene en cuenta características subjetivas como lo que se puede observar en cuanto al auto concepto de los niños y las niñas entre los 2 y 5 años de edad del Hogar Comunitario de Bienestar Promesitas (HCB). Este enfoque se analiza aspectos que están más allá de lo cuantificable. Según Husserl (1998), se habla de un paradigma que pretende que tiene como propósito es explicar la naturaleza de las cosas su esencia y veracidad, también busca la toma de conciencia y el significado en torno al fenómeno. La fenomenología nos permite conocer las vivencias por medio del relato, y esto se puede observar en las historias de vida de cada uno de los usuarios partícipes de la investigación y de las madres comunitarias quienes hacen parte de los relatos de las vivencias de los usuarios y de la comunidad, permitiéndonos conocer las dinámicas del contexto en el que están los niños y niñas y poder realizar una transformación como se puede evidenciar en los resultados de esta investigación.

Aguirre y Jaramillo (2012) indicaron que la fenomenología es una disciplina filosófica y método. La importancia de este enfoque está en la influencia y en trascendencia que puede tener en los hechos sociales, que a fin de cuentas es lo que se pretende con el desarrollo de un autoconcepto sano con el cual los niños y niñas puedan desarrollarse de manera integral sintiéndose capaces, productivos y parte de un grupo social a través de su crecimiento y desarrollo.

Alcance

El alcance de la investigación es exploratorio ya que es utilizado para analizar los fenómenos poco estudiados, teniendo en cuenta que en Colombia el autoconcepto en niños de primera infancia ha sido mínimamente explorado y según Baptista y Fernández (2014):

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (p.91).

Esto debido a que nos permite examinar las características del autoconcepto en los niños entre los 2 y 5 años. A través de la observación y la implementación de diarios de campo, se busca indagar a fondo sobre el tema lo que nos permitirá familiarizarnos con este fenómeno generando cambios de manera positiva.

Variables

- Variable nominal: autoconcepto
- Variable dicotómica: Género, |
- Variable ordinaria: edad, situación socioeconómica, situación sociocultural, aprendizaje, carácter, temperamento

Población

Se tomará una muestra por conveniencia, se toma del HCB [1] (Hogar Comunitario De Bienestar) Se trabajará con 4 niños y niñas, entre los 2 y 5 años del HCB Promesitas, de la localidad mártires en la ciudad de Bogotá, estrato 3. Esto permite realizar la observación de manera adecuada de acuerdo a la influencia que tiene el autoconcepto en el desarrollo.

Tipo De Muestra: caso tipos

Como lo indica Baptista, Fernández (2014) , es una muestra cualitativa en el que el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, más no la cantidad y la estandarización. Ya que este es un estudio con perspectiva fenomenológico, en el que se quiere analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social. (p 387)

Criterios de inclusión y exclusión

- Niños y niñas entre los 2 y 5 años
- Que asisten al hogar comunitario promesitas
- Que puedan hacer parte de la investigación sus cuidadores hayan leído y firmado el consentimiento informado

Técnicas e instrumentos de recolección

Para realizar la recolección de la información a analizar fue necesario llevar a cabo dos técnicas, la observación y el diario de campo la fuente de información son los niños del hogar comunitario promesitas

(1) HCB es un Hogar Comunitario De Bienestar, que hace parte del programa del ICBF de madres comunitarias, quienes atienden a niños y niñas entre los 18 meses 5 años, 11 meses y 29 días, que habitan en zonas urbanas o rurales.

Procedimiento

Instrumentos

La observación cualitativa que según Baptista y Fernández (2014), implica adentrarse profundamente en la situación social y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones (p 399).

Se tuvo en cuenta el entorno, el ambiente social, las actividades individuales y colectivas, además de los diversos hechos relevantes de cada familia, siempre enfocado en la investigación, aunque hay una interacción constante con los niños y las niñas no se perdió el hilo de esta, teniendo así una recolección de información clara que no influya ni altere los resultados.

Durante la observación se utilizan un diario de campo que tendrá el objetivo, la descripción y el análisis en las actividades psicoeducativas desarrolladas durante el proceso de investigación el HCB (ver anexo 1).

Resultados

En el presente apartado se analizan las diferentes observaciones que se hicieron el HCB Promesitas, con los 4 niños entre los 2 y 5 años, a quienes se les hace una serie de actividades psicoeducativas para verificar si fue significativo o no el acompañamiento y si éste influye en su proceso de desarrollo. Además, la madre comunitaria y madres de familia son partícipes de las diversas observaciones realizadas, dando al final del proceso su opinión referente a la investigación realizada con cada uno de sus hijos e hijas.

Se hace a continuación una descripción de cada uno de los niños y las niñas, además de la percepción de la madre comunitaria a cargo de los aspectos relevantes y análisis que se tuvo del mismo acompañamiento.

Por confidencialidad los nombres de los niños, niñas, madre comunitaria y padres de familia serán reemplazados y mencionados como “usuario” “madre o padre usuaria” y “madre comunitaria”

Usuario 1: Niña de 2 años y 7 meses de edad, vive con su mamá y abuela, el papá tiene custodia compartida y tiene a la niña los fines de semana, vive en el barrio santa Isabel, muy tímida, callada, hasta ahora está en el proceso de retención de esfínteres. Reconoce las partes de su cuerpo, las nombra y las asocia con su par, además atiende al llamado por su nombre, al iniciar la investigación se notó que la interacción con el par era mínima, pero era muy asertiva con las actividades planteadas individuales, se observó que cuando hay una actividad grupal no participa de la misma manera. Después de las 8 semanas de observación se puede verificar que el acompañamiento que se realizó fue positivo, la madre comunitaria y quienes estuvieron en el

proceso de observación evidencian que el cambio de la niña es significativo y la relación con sus compañeros mejoró y esto ayuda en su proceso de formación.

Fue importante el acompañamiento para la niña, ya que se pudo evidenciar que el autoconcepto ayuda adecuadamente en el proceso de formación de la menor, observando el cambio de actitud y socialización con sus pares, convirtiéndola en una niña más segura que confía en sus capacidades.

Madre usuaria 1: La mamá de la usuaria tiene 30 años, trabaja como auxiliar en una peluquería, estuvo en continuo acompañamiento con la niña y reporta que su hija ha tendido un cambio significativo de conducta en la casa, ya no es tan callada, pide las cosas más no la señala como anteriormente lo solía hacer, además que ha mejorado la relación con la abuela que era escasa.

Usuario 2: Niña de 3 años y 2 meses, vive con sus papás y abuelos paternos, vive en el barrio el progreso de la localidad de los mártires, es una niña que según lo indicó la mamá es muy extrovertida, habló antes de cumplir sus 2 años, ya tienen una debida retención de esfínteres; por otro lado, se observa que es muy sociable, se reconoce como niña, asocia sus partes del cuerpo con sus demás compañeros, además su percepción sobre ella mismas es muy positiva, ya que considera que es una niña amable, que tiene un cabello largo y lindo para hacerse sus diferentes peinados. Según la madre comunitaria y el acompañamiento con la madre usuario se puede identificar que el proceso de formación tanto del hogar como del HCB ha sido positivo para ella, cuida de los más pequeños, nombra a sus compañeros por el nombre más no con etiquetas, aunque se ve el acompañamiento por la familia, no es un de sobreprotección se puede ver que toma sus propias decisiones y son respetadas por la mamá.

Es importante el autoconcepto de la niña ya que se observa que esto ayuda positivamente en el desarrollo de la menor, ayudando a que crezca con una autoestima alto que ayudará con sus habilidades, destrezas y toma de decisiones.

Madre usuaria 2: La mamá de la niña tiene 29 años, el padre 33 años y los abuelos que no superan los 60 años, ella estuvo en el acompañamiento en la actividades grupales e individuales de la niña, quien indica la importancia que los espacios que se hicieron son positivos para el debido desarrollo de los niños y las niñas.

Usuario 3: niño de 4 años y 3 meses, convive con el papá, vive en el barrio Eduardo Santos de la localidad de los mártires, tiene la custodia compartida con la mamá, ella comparte tiempo con él los fines de semana. Al iniciar la investigación se evidencio que el niño poco participaba con las actividades, afirmaba que le parecía aburrido y que no quería estar en ellas, el acompañamiento del padre de familia fue constante en la investigación y esto también ayudó a tener un proceso positivo a lo largo de la misma. En el proceso empieza a socializar un poco más y de ahí no da a conocer que se identifica como niño, su edad, a sus compañeros, considera que hace los mejores dibujos del mundo, habla de la situación que hay en casa donde no vive con mamá sino con papá, afirma que sus padres consideran que es un niño “pilo” y esto hace que confíe en sus habilidades y capacidades. La madre comunitaria afirma que el usuario habla referente a las cosas positivas que hacen sus compañeros a los que llama amiguitos del jardín.

Padre usuario 3: El papá del usuario 3 es un hombre de 33 años de edad, docente y quien viajó por Suramérica por mucho tiempo y al llegar a Argentina conoció a la mamá del niño, formaron un hogar y se devuelven a Colombia, donde 2 años después se separan y por cuestiones laborales el padre decide quedarse con el niño, aunque la madre comunitaria afirma que ella está muy

pendiente de las cosas del menor y no ha visto un comportamiento extraño. El padre quien estuvo presente en el acompañamiento del proceso afirma que no le parecía importante el tema del autoconcepto en los niños y que esto pudiera influir tanto en su desarrollo, pero al observar el trabajo realizado puedo verificar que el niño había cambiado frente a su parte de socialización y aunque era un niño seguro de sí mismo ahora es un niño que cree en sí mismo, en sus capacidades y habilidades, las cuales serán importantes para la vida.

Usuario 4: Niño de 4 años y 11 meses, vive con la mamá en el barrio santa Isabel, visita al papá cada 15 días, se caracteriza por ser un niño sociable, amable, reconoce a su compañeros por el nombre, se identifica como niño, está en el proceso de aprendizaje lectura y escritura, identifica formas, colores, los miembros de su familia, relaciona cantidades, habla perfecto referente a que le gusta y no le gusta, considera que es bueno para el futbol (está en una escuela en el barrio) y la natación, identifica a dos usuarios del jardín como sus mejores amigos , confía en sus capacidades para realizar las diferentes actividades, hace las cosas por sí mismo, no permite que el adulto le colabore, tiene toma de decisiones. Después de observar el comportamiento de este pequeño se puede evidenciar que es importante seguir fortaleciendo ese autoconcepto que han venido generando desde la casa y el HCB lo han implementado para que pueda tener un desarrollo adecuado y su proceso de formación sea el correcto.

Madre usuaria 4: Mujer de 36 años de edad, enfermera de profesión, con unos turnos en el trabajo super complejos, pero está atenta a las diferentes actividades que se tuvieron con el niño, en medio de la investigación da a conocer la importancia de fortalecer ciertas cosas en los niños, como lo es el creer y amarse así mismo, ella observa las habilidades que tiene el menor pero muchas veces por cuestiones de trabajo le queda complicado poder explorarlas con él, pero

observa que el acompañamiento referente al tema de autoconcepto es fundamental para su hijo y el grupo en general.

Madre Comunitaria: Mujer de 33 años de edad, licenciada en pedagogía infantil, con un diplomado en psicomotricidad infantil, quien tiene 11 años de experiencia en el HCB Promesitas, madre de 3 niños de 7, 5 y 4 años; quien afirma que desde el ICBF les dan ciertas pautas para hacer acompañamiento con los padres de familia referente a crianza y pautas de la misma, pero que no hay un apoyo psicosocial con un profesional, que este pendiente de esa parte tan importante como es el autoconcepto, autoimagen, autoestima de los niños y las niñas. La estrategia del ICBF de 0 a 5 siempre es la implementación de una atención integral a los menores por medio de los Hogares Comunitarios, pero hace falta un poco más la intervención de un equipo psicosocial para esta clase de temas. El desarrollo de la investigación considera que fue positiva para ella y evidentemente para cada uno de los pequeños que estuvieron en esta, se observó que el cambio de actitud de los pequeños fue cambiando a medida que el tiempo fue pasando, ayudo a que estuvieran más atentos.

La madre comunitaria es de vital importancia en este proceso de investigación ya que es la persona que conoce a los pequeños y a su familia, dando así una orientación más acertada de las características de cada uno de los menores, siendo su docente conoce sus habilidades y destrezas y eso ayuda a que los pequeños las puedan explorar de una manera acorde a su edad.

Ella da a conocer que el desarrollo de sus niños y niñas será cada vez mejor si se implementan ciertas actividades para la formación del autoconcepto de sus alumnos, así también ella puede hacer una identificación de estos y trabajar en su debido proceso, para que tengan una formación adecuada según su edad y esto se siga implementando con los padres de familia para fortalecer

todo el tema de la autoestima desde los más pequeños y así en un futuro tener hombres y mujeres sanos mentalmente.

Conclusiones

Después de los resultados obtenidos a través de las actividades propuestas y desarrolladas en el proceso de cambio con estos niños es posible decir que el autoconcepto forma parte del buen desarrollo no solo psicológico, sino que también cognitivo, el cual es conformado por una serie de aspectos, como la autoimagen, el autoconcepto y la autoestima; que hacen el complemento perfecto para el buen desarrollo de la personalidad del infante.

Si bien es cierto el autoconcepto es forjado desde el nacimiento hasta la juventud del individuo, es preciso decir que el papel que juega la familia del menor en especial padre y madre es muy importante ya que la crianza, el amor proporcionado, los valores infundados y muchos otros puntos de relevancia son protagonistas para que la habilidad de tener un concepto positivo de sí mismo se desarrolle sin importar comentarios y opiniones de los demás.

De este modo no sobra decir que, en este tema, lo emocional y lo familiar tienen mucho que ver ya que teniendo un buen progreso le será posible al niño un buen desarrollo en sus relaciones interpersonales con sus pares, logrando desde su niñez mantener relaciones afectivas sanas.

Ahora revisando los resultados de las actividades ya aplicadas y después de los diarios de campo y la observación se facilitó determinar las emociones que presentaban al inicio del desarrollo del proyecto, las cuales se lograron percibir a través de lenguaje verbal y no verbal notando un gran cambio en cada uno de ellos, aun sabiendo que contaban con unas buenas bases siendo estas fortalecidas y a su vez se profundizando muchos valores y emociones en los niños generando cambios positivos

Recomendaciones

Capacitación de las madres comunitarias para que este tipo de actividades se hagan de manera más seguida con el fin de contribuir al buen desarrollo de aspectos tan importantes como lo son el autoconcepto y su agrupación que permite un crecimiento sano tanto emocional como cognitivamente.

Capacitaciones o charlas para los padres de familia lo que permitirá que ellos se concienticen del papel importante que juega lo emocional en el crecimiento de un niño no solo a nivel físico, sino que también a nivel educativo.

Acompañamiento constante de los padres ya que como se ha mencionado la presencia de estos es de vital importancia para que los niños logren el desarrollo de habilidades que le permitan darse al mundo generando confianza en sí mismos, esto permitirá que el crecimiento de estos pequeños permite obtener personas psicológicamente sanas

Referencias

- Pizarro Calle, S. (2019). *La autoestima en la educación preescolar*. Piura - Perú: Universidad Nacional de Tumbes.
- Esnaola, I., Goñi, A., & José María, M. (2008). EL AUTOCONCEPTO: PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN. *Revista de Psicodidáctica*, vol. 13, núm. 1, 69-96.
- González-Pianda, J., Núñez Pérez, J., Glez, S., & García García , M. (1997). AUTOCONCEPTO, AUTOESTIMA Y APRENDIZAJE ESCOLAR. *Psicothema Vol. 9*, 271-289 .
- Moncayo Albornoz, A. (2011). Enfoques de investigación y organización del trabajo de campo: el estudio de caso y la encuesta. En *Estrategias metodológicas en la investigación sociojurídica* (págs. 65-98). Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia.
- PICHARDO MARTÍNEZ, C., & AMEZCUA MEMBRILLA, J. (2001). IMPORTANCIA DEL AUTOCONCEPTO y EL CLIMA FAMILIAR EN LA ADAPTACIÓN PERSONAL. *REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOGÍA E EDUCACIÓN N° 5 (Vol. 7)*.
- Sánchez Santa-Bárbara, E. (1999). Relación entre la autoestima personal, la autoestima colectiva y la participación en la comunidad . *Anales de psicología Vol. 15*, 251-260 .
- Donayre Almirante, N. (2020). La autoestima en niños de preescolar: Una revisión teórica. <http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/4043>
- Pizarro Calle, S. E. (2019). La autoestima en la educación preescolar. <http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/849>

- Claudia Ximena Moran Zamora. (2019). Identidad personal a la luz del autoconcepto. *Boletín Informativo CEI*, 6(3), 58-65. Recuperado a partir de <http://editorial.umariana.edu.co/revistas/index.php/BoletinInformativoCEI/article/view/2111>
- Díaz Gavidia, E. (2018). La autoestima en los niños de inicial. <http://repositorio.untumbes.edu.pe/handle/UNITUMBES/908>
- Antonio Serrano Muñoz, Rosario Mérida Serrano, Carmen Taberero Urbieta. (2016). La autoestima infantil, la edad, el sexo y el nivel socioeconómico como predictores del rendimiento académico. 2015, Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Córdoba Sitio web: <http://reined.webs.uvigo.es/index.php/reined/article/view/224/245>
- Juliana Burges Sbicigo, Denise Ruschel Bandeira, Débora Dalbosco Dell'Aglio. (2010). Escala de autoestima de Rosenberg (EAR): validez factorial y consistencia interna. 2010, de Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil Sitio web: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-82712010000300012&lng=pt&tlng=pt
- Ternerá, L. A. C. (2014). El desarrollo del autoconcepto en niños y niñas y su relación con la interacción social en la infancia. *Psicogente*, 17(31). <http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/psicogente/article/view/1470>
- Gonzalo D. Clerici¹, Ángel M. Elgier^{1,2,3}, Lucas G. Gago-Galvagno^{1,2,3}, María Julia García¹ y Susana C. Azzollini^{1,3} *Revista de Psicología y Educación / Journal of Psychology and Education*, 2020, 15(1), 87-97. <https://doi.org/10.23923/rpye2020.01.188>

Fernández Zabala, Arantza; Goñi Palacios, Eider EL AUTOCONCEPTO INFANTIL: UNA REVISIÓN NECESARIA International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 2, núm. 1, 2008, pp. 13-22 [Redalyc.EL AUTOCONCEPTO INFANTIL: UNA REVISIÓN NECESARIA](#)

Danielle Lapote (2008) Autoimagen, autoestima y socialización, Guía práctica con niños de 0 a 6 años

KJ Vaca Morales (2019) Factores de la interacción cuidador primario – niño que influyen en el desarrollo del autoconcepto global, autoconcepto académico y autoconcepto social en la primera infancia y edad escolar : un estudio longitudinal
<https://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8070>

LA González, MA Risoto (2017) EL AUTOCONCEPTO EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL (3-6 AÑOS) SEGÚN EL GÉNERO
file:///C:/Users/LINA/Downloads/Dialnet-ElAutoconceptoEnAlumnosDeEducacionInfantil36AnosSe-6529958%20(1).pdf

Anexos

En este apartado se encuentra los documentos con los cuales se llevo a cabo la investigación, los cuales son:

1. Consentimiento informado, el cual es diligenciado por parte del tutor legal del menor en cuestión.
2. Diarios de campo de la observación realizada durante las 8 semanas a los niños del Hogar comunitario de Bienestar, Promesitas

Anexo 1: Consentimiento informado

Figura 1

Formato de consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO NNA

El presente consentimiento informado tiene como objetivo permitir que su hijo/a participe en el Trabajo de Grado "El Fortalecimiento de la autoestima y su influencia en el desarrollo de niños de 2 a 5 años del HCB promesitas de la localidad de los Mártires" el cual busca contribuir el mejorar el desarrollo integral de los niños y las niñas del HCB, éste es desarrollado por las Psicólogas en formación Leidy Marcela Cuervo y Leidy Johanna Abril de la Universidad Minuto de Dios.

Nombres y apellidos del representante legal o acudiente de la niño/a.

Texto de respuesta corta

Documento

Texto de respuesta corta

Nombres y apellidos de la niño/a

Texto de respuesta corta

Este es el formato que se envió a los padres de los menores participantes de la investigación para que lo leyeran y diligenciaran

Figura 2

Formato de consentimiento informado

Manifiesto que he sido informado, de forma libre, voluntaria y dejare participar a mi hijo/a en el análisis sociodemográfico, instrumentos de recolección, pruebas, encuentros virtuales y encuestas propuestas por las estudiantes de psicología Leidy Marcela Cuervo identificada con cedula numero 1024527907 de Bogotá y Leidy Johanna Abril, identificada con cédula numero 1.022.343.292 de Bogotá, quienes se encuentran en supervisión del talento humano de la universidad ya mencionada y la Asociación Arcangeles.

Si

No

Tengo conocimiento que la información recolectada con los diferentes instrumentos y encuentros con las niñas/as no será divulgada en ningún medio de comunicación, toda información será tratada según la ley 1090 de 2006

Si

No

...

Estoy informado que si la integridad personal o individual de mi hijo/a se ve afectada, puedo retirarlo/a del proceso en el momento que lo desee bajo consentimiento establecido en la ley 1090 de 2006

Si

No

Cada uno de los instrumentos de recolección de información que se apliquen en el proceso serán elaboradas, implementadas, analizadas y divulgadas según lo establece la ley 1090 de 2006. He comprendido el proceso a efectuarse, por lo tanto autorizo a la niña/a aquí mencionado/a puede hacer parte del proyecto a desarrollar.

Si

No

Esta es la segunda parte del formato del consentimiento informado leído y diligenciado por los padres de los menores participantes de la investigación

Figura 3*Formato de consentimiento informado*

11 respuestas

Se aceptan respuestas

Resumen Pregunta Individual

< 1 de 11 >

No se pueden editar las respuestas

CONSENTIMIENTO INFORMADO NNA

El presente consentimiento informado tiene como objetivo permitir que su hijo/a participe en el Trabajo de Grado " El Fortalecimiento de la autoestima y su influencia en el desarrollo de niños de 2 a 5 años del HCB promesitas de la localidad de los Mártires" el cual busca contribuir el mejorar el desarrollo integral de los niños y las niñas del HCB, éste es desarrollado por las Psicólogas en formación Leidy Marcela Cuervo y Leidy Johanna Abril de la Universidad Minuto de Dios.

Esta imagen corresponde al numero de padres de familia que firmaron el consentimiento informado, el cual muestra como resultado 11 debido a que en un principio se pensaba realizarlo con este numero en la muestra y debido a la complejidad del ejercicio se redujo a 4

Anexo 2: Diarios de campo

NOMBRES:	Lina Romero, Leidy Marcela Cuervo y Leidy Johanna Abril	FECHA: febrero 12 de 2021
SEMESTRE:	10	DIARIO DE CAMPO N° 1
INSTITUCIÓN:	HCB PROMESITAS	
PROYECTO:	EL AUTOCONCEPTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL HCB PROMESITAS LOCALIDAD MÁRTIRES	
DESCRIPCIÓN:		
<p>En este primer encuentro con los 4 niños y niñas se hace una presentación formal de las 3 psicólogas en formación, la presentación a los padres de familia y madre comunitaria referente al proyecto, todo esto para conocer a las familias y los menores.</p>		
ACTIVIDAD:		
<p>Se hace una actividad con un video sobre las partes del cuerpo, los niños y las niñas se presentan, hablan referente al video y para finalizar se hace un dibujo de ellos mismos como consideran que son, se hace una socialización de los dibujos.</p>		
ANALISIS:		
<p>Usuario 1: La niña tiene 2 años, vive con la mamá y la abuela, la niña realiza con garabateos su dibujo sobre el cuerpo, ella va indicando las partes que considero que realizo, habla sobre ellas, se le va preguntando para que sirven para que haga una asociación, fue un poco complejo que hablará ya que le daba mucha pena, así que poco a poco se le iban haciendo preguntas para poderla escuchar. La mamá afirma que es muy tímida.</p>		
<p>Usuario 2: Niña de 3 años vive con papá y mamá, durante la actividad propuesta estuvo muy atenta, al iniciar el espacio estuvo un poco tímida, pero a medida que se le iban haciendo preguntas estuvo muy dinámica, feliz, dibujo su cuerpo con cabeza, cuerpo y extremidades, se dibujó el cabello e hizo la observación que lo tenía largo y lindo.</p>		

Usuario 3: El niño vive con el papá, tiene 4 años y no le gusto la actividad, le pareció para bebés y muy aburrida, el papá hizo el acompañamiento e hizo que realizara la actividad, pero poco hablo, se trató de incentivar diciéndole que a la próxima se haría una actividad diferente para niños más grande, en algo ayudo, pero solo menciono que era él un niño de 4 años.

Usuario 4: Niños de 4 años vive con la mamá, en la actividad estuvo al principio muy esquivo a participar, no quería, pero poco a poco realizo el dibujo, habló referente a que dibujo un niño que era él y cuáles eran las diferentes partes de su cuerpo e hizo diferencia entre él y el otro niño que tiene casi su edad.

NOMBRES:	Lina Romero, Leidy Marcela Cuervo y Leidy Johanna Abril	FECHA: febrero 18 de 2021
SEMESTRE:	10	DIARIO DE CAMPO N° 2
INSTITUCIÓN:	HCB PROMESITAS	
PROYECTO:	EL AUTOCONCEPTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL HCB PROMESITAS LOCALIDAD MÁRTIRES	
DESCRIPCIÓN:		
El segundo acompañamiento será dirigido para que los niños y las niñas identifiquen que les gusta y que no.		
ACTIVIDAD:		
La primera parte de la actividad será una rompe hielo donde se involucran a todos los niños y las niñas, esta es la de escoger un superhéroe y decir su poder, se les pregunta por qué lo escogieron y cuál es su súper poder, para continuar cada uno de los participantes dibujara cosas que les gusta y no les gusta, puede ser objetos, comida y de ellos mismos.		
ANALISIS:		
<p>Usuario 1: Escoge a mujer maravilla, no la pronuncia todavía bien, pero se entiende ella dice que le gusta porque tiene un cinturón grande y es poderosa, se puede observar que en este segundo encuentro la niña está un poco más participativa, la actividad del súper héroe fue asertiva, la mamá le ayuda con la actividad de que le gusta y que no, son pocas las cosas que dibujan.</p> <p>Usuario 2: En la actividad escoge a la mujer maravilla ya que es una mujer muy veloz, que es fuerte y cura a los demás, estuvo muy participativa con la actividad rompe hielo, identifico perfectamente que le gusta (dulces, hamburguesa su cabello y la piscina) y que no le gusta (días lluviosos, coliflor, jugo de tomate de árbol y el tomate, referente a su físico no menciono nada).</p> <p>Usuario 3: El niño esta vez participo en la actividad rompe hielo, le gusta el hombre araña ya que es su súper héroe favorito ya que es súper veloz con su telaraña, en la actividad de que le</p>		

gusta no participo de la misma manera, pero nos dijo que le gustaba montar bicicleta, pintar y que no le gustaba las verduras.

Usuario 4: La actividad del súper héroe favorito participo, conto que le gustaba capitán airón man porque tenía muchas habilidades, podía hacer lo que quisiera, referente a la actividad del dibujo de las cosas que le gustaba dibujo perfecto un helado, la manzana y el pastel, nos dice que todas las partes de su cuerpo le gustaban, pensó un rato y dijo que por qué alguna parte no tendría que gustarle, que no le gustaba la papaya.

En esta actividad pudimos evidenciar que fue más asertivo la actividad de inicio, donde ellos empiezan a identificar las habilidades de otros, aunque la usuaria 1 es más pequeña ya reconoce cosas de su personaje favorito; así que es importante en esta etapa de los niños y las niñas fortalecer el autoconcepto para así tener un autoestima positivo a lo largo de su vida.

NOMBRES:	Lina Romero, Leidy Marcela Cuervo y Leidy Johanna Abril	FECHA: Febrero 25 de 2021
SEMESTRE:	10	DIARIO DE CAMPO N° 3
INSTITUCIÓN:	HCB PROMESITAS	
PROYECTO:	EL AUTOCONCEPTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL HCB PROMESITAS LOCALIDAD MÁRTIRES	
DESCRIPCIÓN:		
<p>En este tercer encuentro, ya con un poco de acercamiento con los niños y las niñas, se espera que la actividad ayude a identificar características del autoconcepto y cómo influye en el desarrollo de los niños y las niñas.</p>		
ACTIVIDAD:		
<p>Para iniciar la actividad se da una calurosa bienvenida a los niños y las niñas, cada uno de ellos con unas caritas que le tiene la docente dirán como se encuentran (feliz, triste, aburrido, etc.). Después se les muestra un video referente al autoconcepto para niños https://www.youtube.com/watch?v=joZX6qIPI1E después de ver el video se le pregunta a cada uno de los niños y las niñas que observo, que fue lo que más les gusto, harán el dibujo referente a lo observado y cada uno hablara referente a su creación. Cada uno contesta en que considera que es bueno.</p>		
ANALISIS:		
<p>Usuario 1: La niña esta pequeña para la actividad, pero identifico con ayuda de la mamá que el gusano es bueno en la escuela y nos comentan que la usuaria 1 es muy buena para organizar los juguetes en casa, la mamá nos habla que nunca ha tenido que regañar o recogerle el reguero, ella entiende perfectamente que con lo que juega debe estar alzado o si no va para la basura, tiene su espacio para el orden.</p>		

Usuario 2: La niña dice que el gusano no sabía para que era bueno, pero que al final con ayuda pudo identificar las cosas para las que servía, ella comenta que es muy buena para peinar a sus muñecas, que se sabe todos los colores en inglés y que ya sabe tender su cama, que lo hace muy bien.

Usuario 3: El niño manifiesta que el gusano no sabía que era bueno en muchas cosas, pero que a la final pudo decir para que lo era, en esta actividad se vio la participación del usuario, dibujo perfectamente al gusano, con diversos colores y comento que le gustaba mucho pintar y obviamente nos demostró que es muy imaginativo y tiene una habilidad para esto, así que se le reforzó que lo continuara haciendo que era impresionante la forma en que hacia sus dibujos, que era muy creativo, se reflejó el cambio de actitud que tuvo el niño de ahí en adelante con la actividad y la participación .

Usuario 4: El niño realiza la actividad un tanto indispuerto ya que estuvo enfermo la noche anterior, así que se le pide a la mamita que lo retire y que haga la actividad en casa y la haga llegar apenas se mejore.

Se puede evidenciar por medio de la observación realizada de la actividad que los niños y las niñas necesitan de ese acompañamiento para fortalecer su autoconcepto, se puede observar la diferencia de las edades, la más pequeña necesita todavía de ayuda pero es positivo que su figura paterna este ahí con ella haciendo identificación de sus habilidades y los demás ya un poco más grandes empiezan a hablar de las habilidades que tienen.

NOMBRES:	Lina Romero, Leidy Marcela Cuervo y Leidy Johanna Abril	FECHA: Marzo 05 de 2021
SEMESTRE:	10	DIARIO DE CAMPO N° 4
INSTITUCIÓN:	HCB PROMESITAS	
PROYECTO:	EL AUTOCONCEPTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL HCB PROMESITAS LOCALIDAD MÁRTIRES	
DESCRIPCIÓN:		
En el cuarto acompañamiento de la investigación se realiza una actividad de sensibilización con los padres de familia y la importancia del autoconcepto en los primeros años de vida.		
ACTIVIDAD:		
Para iniciar la actividad, los padres de familia en una hoja escribirán las habilidades que tienen cada uno de sus hijos y los aspectos a mejorar. Para continuar los padres de familia le harán una carta a sus hijos diciéndoles lo mucho que los aman y recordándoles esas cosas buenas que hacen a diario, esas fortalezas y habilidades que los hacen únicos; después cada uno de los padres de familia se la leerá a sus hijos y se cierra con una reflexión		
ANÁLISIS:		
Con la actividad se pudo observar el cambio de actitud de los padres de familia con los niños y las niñas, fue una actividad donde hubo llanto, felicidad, abrazos y besos, los padres de familia identificaron la importancia en el proceso de formación de sus pequeños referentes al autoconcepto, un tema que se debe reforzar en casa y es fundamental para el desarrollo		

adecuado de los menores. Con la actividad los niños se mostraron más tranquilos y confiados con las investigadoras.

Se identifica que el proceso de formación no solo es académico debe ser una formación integral donde la salud mental de los niños también se tenga en cuenta

NOMBRES:	Lina Romero, Leidy Marcela Cuervo y Leidy Johanna Abril	FECHA: Marzo 12 de 2021
SEMESTRE:	10	DIARIO DE CAMPO N° 5
INSTITUCIÓN:	HCB PROMESITAS	
PROYECTO:	EL AUTOCONCEPTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL HCB PROMESITAS LOCALIDAD MÁRTIRES	
DESCRIPCIÓN:		
<p>En este quinto encuentro con los niños y las niñas el objetivo es seguir identificando por medio de la observación algunas características del auto concepto en los niños y las niñas del HCB Promesitas.</p>		
ACTIVIDAD:		
<p>Para iniciar la actividad, se les pide a los niños y las que se levanten, estiren el cuerpo, muevan la cabeza, las manos, los pies, la lengua, etc. Para continuar con la actividad se les pide que con los objetos que hayan cerca se disfracen de un personaje que les guste mucho, así sea de ficción, un súper héroe, o alguien que admiren, paso seguido cada uno hace la presentación del personaje diciendo que cualidades tiene el personaje que le gusta y que cosas no son tan buenas. Para finalizar se le pide a los niños y las niñas que se den un fuerte aplauso por el excelente trabajo realizado el día de hoy.</p>		
ANALISIS:		
<p>Usuario 1: Se observa que la niña ya no esta tan tímida, ya participa más activamente y habla de características sin ayuda de la mamita, su proceso de socialización ha mejorado a pesar del poco tiempo de trabajo con la niña, la usuaria ya llama a su compañera por el nombre ya que</p>		

antes los señalaba, así que las actividades le han servido positivamente para su proceso de desarrollo y formación, teniendo un poco más de confianza en si misma

Usuario 2: En esta actividad no se vio tan sociable a la niña, ella quería pasar de primeras y como no se le permitió fue de disgusto para ella, pero se le indico que debían tener los turnos, que todos iban a pasar y que por tal motivo era importante que estuviera atenta y participara activamente como las sesiones anteriores. Después de mostrar su personaje ya estuvo tranquila, hizo perfecta la actividad mostrando su personaje como una mujer trabajadora

Usuario 3: En esta sesión tanto papá como hijo se disfrazaron e hicieron la interpretación de sus personajes favoritos, donde cada uno dio a conocer las diferentes cualidades del personaje, el por qué les parecía importante para su vida y las cosas a mejorar de los personajes, fue una actividad para padre e hijo significativa ya que compartieron de una manera diferente.

Usuario 4: El niño no asistió a la sesión, pero se le envía la actividad para la casa.

NOMBRES:	Lina Romero, Leidy Marcela Cuervo y Leidy Johanna Abril	FECHA: Marzo 19 de 2021
SEMESTRE:	10	DIARIO DE CAMPO N° 6
INSTITUCIÓN:	HCB PROMESITAS	
PROYECTO:	EL AUTOCONCEPTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL HCB PROMESITAS LOCALIDAD MÁRTIRES	
DESCRIPCIÓN:		
Ya a pocos encuentros de terminar, el objetivo de este acompañamiento investigativo es observar la importancia del autoconcepto en la primera infancia.		
ACTIVIDAD:		
<p>Para iniciar la actividad los niños y las niñas van a escuchar una historia: El pequeño Elías vivía en un lugar muy lejano. Elías siempre estaba hablando y haciendo mucho ruido. Pero Elías tenía un problema no sabía lo que le gustaba, desconocía que sabor de helado era su preferido, no sabía tampoco cuál era el color que más le gustaba, ni tampoco que es lo que le gustaba hacer. Todo el mundo tenía gustos muy definidos y sabían cómo eran y lo que les gustaba. A su hermana le gustaban los helados de fresa, y el color azul, y le encantaba pasear en bici. A su amigo le encantaba nadar y le gustaban los helados de vainilla, el color preferido de éste era el amarillo. Al abuelo le encantaban los helados de menta y el color naranja y disfrutaba leyendo. Y así todo el mundo que Elías conocía tenía gustos y aficiones definidos. Elías en cambio dudaba del sabor de helado que más le gustaba, desconocía cuál era su color preferido y solía hacer muchas cosas, sin hacer ninguna porque no sabía que es lo que le gustaba hacer.</p> <p>Una tarde en la que Elías estaba disgustada, pensando en esto y sin saber qué hacer, porque desconocía lo que le gustaba hacer. Su abuelo se acercó a él:</p> <p>-¿Qué haces aquí Elías? ¿Por qué no te vas a jugar o a dar una vuelta con la bici con tu hermana? Elías respondió:</p> <p>-No me voy porque no sé lo que me gusta hacer. Ni siquiera sé cuál es mi color preferido o el sabor de helado que me gusta.</p> <p>El abuelo le dijo entonces:</p> <p>-Eso es porque siempre estás haciendo mucho ruido y no te escuchas a ti mismo. En tu interior sabes perfectamente lo que te gusta, pero debes escucharte a ti mismo para saberlo.</p> <p>-¿Y cómo hago eso abuelo?-pregunto el niño.</p> <p>-Ven conmigo-le dijo el abuelo.</p> <p>Juntos fueron al desván de la vieja casa del abuelo. Y el abuelo le explicó.</p> <p>-Este desván en el que nos encontramos, no es un desván normal y corriente. Cierra los ojos y escucha ¿oyes algo?</p>		

En el desván no se oía nada. Elías negó con la cabeza porque solo se escuchaba el silencio. El abuelo continuó explicando:

-Este desván es mi castillo del silencio. En realidad, no es un desván es un lugar mágico al que yo llamo el castillo del silencio. Aquí vengo cuando necesito encontrarme a mí mismo y saber qué es lo que me gusta. Aquí me quedo callado, en silencio y entonces puedo escucharme a mí mismo y es mi voz interior la que me dice lo que quiero saber.

Elías se quedó en aquel lugar mágico, el castillo del silencio de su abuelo. Se quedó callado y en un principio pensó que era aburrido y que no serviría para nada. Pero cuando llevaba un rato callado escucho su voz interior y esta voz le dijo lo que quería saber. Desde aquel día Elías sabía que sus helados preferidos eran los de chocolate, que el color que más le gustaba era el verde y que le encantaba patinar.

Desde entonces cada vez que quería saber algo sobre sí mismo, acudía a aquel castillo del silencio a escucharse a sí mismo.

Preguntas para los niños y las niñas:

1. Que le pasaba al personaje
2. Cómo se sentía
3. Por qué no sabía lo que le gustaba
4. Cómo se sintió al saber lo que le gustaba
5. Cómo sabes que te gusta y que no

Para finalizar cada uno hace el dibujo de la historia

ANALISIS:

Usuario 1: Con ayuda de la mamá identifico que cosas le gustaban, resolvieron las preguntas del cuento y la mamá hablo sobre la importancia de que los niños se empiecen a conocer, hace la observación que muchas veces hablar de las cualidades del otro es fácil pero cuando es hablar de uno mismo es más difícil, afirma que creció en una época donde no existía la importancia en este tema.

Usuario 2: Participo activamente de la actividad, dando a conocer su punto de vista sobre las preguntas a desarrollar, es una niña que socializa perfectamente con sus compañeros, es respetuosa con ellos y habla muy bien de ella misma, sabe que le gusta y que no.

Usuario 3: Nuevamente el menor hizo un dibujo muy creativo donde dibujo las cosas que le gustaban y no le gustaban, fue importante ya que en actividades anteriores no había participado de la misma manera, así que se e pregunto sobre sus demás compañeros, el nombre, cualidades de los amiguitos como él los llama y de sí mismo, así que el encuentro fue

de gran importancia para el pequeño y se evidencio que los acompañamientos han sido de gran ayuda para fortalecer su autoestima, además de la parte de socialización. El papá también interviene y da su opinión referente a la importancia de los espacios para ellos y como esto ayuda a un pequeño en su debido proceso de desarrollo.

Usuario 4: Aunque no había asistido a dos sesiones por cuestiones de enfermedad, estuvo muy participativo, mostro sus actividades anteriores y expreso que algo que había identificado era que no le gustaba el dolor de estómago ya que lo hacía llorar y que, aunque el medicamento estaba feo lo ayudo a mejorarse.

Se puede observar con la sesión que es de gran importancia el autoconcepto en los niños y las niñas ya que les ayuda con su socialización, el hablar de sí mismo de una manera positiva, además de conocer sus fortalezas y habilidades, no dejando atrás que en esta etapa de los pequeños no ven defectos en su apariencia física, identifican características diferentes del otro, como el color de ojos, del cabello, el género, etc; pero la parte corporal no es significativa en este ciclo de vida.

NOMBRES:	Lina Romero, Leidy Marcela Cuervo y Leidy Johanna Abril	FECHA: Marzo 26 de 2021
-----------------	---	--------------------------------

SEMESTRE:	10	DIARIO DE CAMPO N° 7
INSTITUCIÓN:	HCB PROMESITAS	
PROYECTO:	EL AUTOCONCEPTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL HCB PROMESITAS LOCALIDAD MÁRTIRES	
DESCRIPCIÓN:		
En el séptimo encuentro con los niños y las niñas el objetivo es analizar la influencia del autoconcepto en el proceso de formación en la primera infancia.		
ACTIVIDAD:		
Para iniciar la actividad se hace levantar a los niños y las niñas, se coloca música para que puedan bailar un rato e iniciar la actividad con la mejor disposición. Se les pide que tengan a la mano revistas, tijeras, cualquier pegamento y una hoja, paso seguido se les da la indicación de recortar diferentes partes del cuerpo y creen uno donde se parezca a ellos, para finalizar la actividad cada uno de los pequeños muestra como le quedo el collage.		
ANALISIS:		
<p>Usuario 1: Con ayuda de la mamá la niña pega la cabeza de una mujer con cabello corto, blanca y delgada, aunque sus compañeros ríen por la forma que esta el collage, identifican que tiene cosas parecidas a la menor, como lo es el cabello corto. Esta actividad fue significativa para la usuaria ya que decía que era ella</p> <p>Usuario 2: Recorta la cabeza de una mujer con el cabello súper largo, abundante, liso. La pequeña se identifica con ella ya que dice que tiene el cabello igual.</p> <p>Usuario 3: El niño continuo con una participación activa como las últimas sesiones, muy creativo como siempre en la parte artística hace su cuerpo de collage, con muchas partes de otras personas, él expresa que lo hizo de esa manera ya que no se parecía a ninguno que estaba en las revistas.</p>		

Usuario 4: Esta vez quiso socializar su collage de primero, le gustó mucho la actividad y fue un participante activo en ésta, su manera de socialización fue positiva y estuvo atento a la revisión de sus demás compañeros.

SEMESTRE:	10	DIARIO DE CAMPO N° 8
INSTITUCIÓN:	HCB PROMESITAS	
PROYECTO:	EL AUTOCONCEPTO Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DEL HCB PROMESITAS LOCALIDAD MÁRTIRES	
DESCRIPCIÓN:		
<p>En el último encuentro con las niñas, los niños, la madre comunitaria y padres de familia el objetivo es que cada uno de las observaciones de los acompañamientos investigativos realizados por las psicólogas en formación.</p>		
ACTIVIDAD:		
<p>Cada padres de familia por turnos da su opinión sobre la importancia de del autoestima y cómo influye en el desarrollo de sus hijos, además la madre comunitaria da su observación de lo trabajado, además los niños y las niñas hablaran de cómo les pareció las actividades plantadas.</p>		
ANALISIS:		
<p>Usuario 1 con su tutor: La mamá se pronuncia afirmando que es de vital importancia para el desarrollo de la niña que ella sepa de sus habilidades, sus destrezas y sus aspectos a mejorar, así desde la primera infancia sabrá en que es buena y en que no tanto, además de enseñar el respeto por el otro, la diferencia que hay entre los compañeros, pero aun así son seres humanos y merecen el respeto así piensen diferente, además la mamá afirma que vio un cambio en la niña en las semanas de acompañamiento, ya que ella poco hablaba y después de estar con las psicólogas en formación pide las cosas mas no las señala, además la relación con la vuela que no era tan positiva también dio un giro. La niña da las gracias.</p> <p>Usuario 2: Los papitos estuvieron en la sesión y dieron gracias por el acompañamiento que dieron las psicólogas en formación, ya que consideran que es de suma importancia el desarrollo integral de cada uno de los niños y las niñas, que no solo puede haber una enseñanza en la parte cognitiva sino también en la parte emocional para así crear mejores seres humanos, La niña agradece por los acompañamientos y pide que se continúen haciendo ya que fueron muy divertidos.</p>		

Usuario 3: El papá del niño agradece por enseñar la importancia del autoconcepto en los niños, que así sean pequeños se puede empezar desde la primera infancia a desarrollar ciertas habilidades y destrezas para la vida, seguir incentivando al niño en la parte artística. El niño agradece por los acompañamientos.

Usuario 4: La mamita por motivos personales no puede asistir a la sesión

Madre Comunitaria: En la experiencia que ha tenido por más de 10 años en la unidad de servicio junto con el ICBF, nunca había visto el aporte tan significativo que se vio en cada uno de los niños y las niñas referente a su autoconcepto, considera que continuar con espacios para los pequeños será fundamental y se compromete a realizar actividades para que estos pequeños sigan fortaleciendo su autoestima y así poder tener niños y niñas con una formación integral.

Para finalizar se da un agradecimiento por la activa participación con los niños y las niñas, se les queda de informar referente al proceso con el proyecto y calificación del mismo.